

УДК 636.084.45: МЕТОДИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
591.342.5

БРИКЕТИРОВАННЫЙ КОРМОВОЙ КОНЦЕНТРАТ КАК ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛИЧИНОК КОМАРОВ

Н. А. Тамарина, К. В. Александрова

Предлагается использовать в качестве питательной среды для личинок комаров выпускаемый промышленностью брикетированный кормовой концентрат № 1. Корм обеспечивает нормальное развитие личинок, удобен в употреблении и дешев.

Корма, изготавливаемые промышленным способом по стандартным рецептам для лабораторных животных, применяют и для насекомых, в том числе для личинок комаров. Многие известные корма содержат большое число химических веществ, необходимых для жизни насекомых, а также способствующих развитию бактерий, простейших, водорослей и других микроорганизмов, которых насекомые потребляют в качестве пищи. Отечественной промышленностью начат выпуск брикетированных кормов для лабораторных животных по рецептам Лаборатории экспериментальных животных АМН СССР (Н. В. Козлов, 1965 *). Брикетированные корма дешевы, выдерживают длительное хранение.

Мы выясняли возможность применения брикетированного корма для воспитания личинок комаров. Для опытов выбрали кормовой концентрат № 1, предназначенный для мышей и крыс. Основными компонентами кормового концентрата № 1 являются: овсяная обойная мука, просяная мука, сухие пшеничные зародыши, подсолнечный жмых, очищенный от шелухи, обезжиренная рыбная мука, снятое сухое молоко, гидролизные облученные дрожжи, меласса.

Кормовой концентрат № 1 испытывали в качестве питательной среды для личинок комаров *Culex pipiens molestus* Forsk. Брикеты дробили, размалывали и просеивали через сито с отверстиями диаметром 1 мм. Затем корм протирали в теплой воде через шелковое сито № 43. Жидкий корм определенной концентрации ежедневно разливали по культуральным сосудам. С ростом личинок суточную дозу корма увеличивали. В контрольной серии личинки развивались на молочно-дрожжевой диете, которая обеспечивает получение стандартных по биологическим показателям культур. Для предотвращения образования бактериальной пленки и гибели личинок из-за асфиксии в обоих случаях через среду продували воздух. Воздух подавали через стеклянную трубку диаметром 5 мм. Результаты испытаний приведены в таблице 1.

* Козлов Н. В. 1965. Опыт кормления беспородных мышей и крыс брикетированными кормами. Лабораторное дело, № 6

Таблица 1

Корм	Выживаемость особей в культуральном сосуде, %	Начало окукливания, сутки	Массовость окукливания, %	Средний вес куколок самок, мг
Молочно-дрожжевой (контроль)	89,6	7	97,4	5,7±0,04
Кормовой концентрат № 1	90,0	7	97,7	5,8±0,06

Поскольку от условий развития личинок и прежде всего от качества питания зависит плодовитость самок, были определены автогенная плодовитость самок и жизнеспособность яиц при выращивании личинок на кормовом концентрате № 1 и в контроле (табл. 2).

Таблица 2

Корм	Средний вес куколок самок, мг	Число яиц в автогенной кладке	Выживаемость яиц, %
Молочно-дрожжевой (контроль)	6,1±0,06	101,1±2,4	93,2±1,5
Кормовой концентрат № 1	6,0±0,06	94,3±3,6	94,0±0,8

Как видно из таблиц, комары, воспитанные на кормовом концентрате № 1, не уступают контрольным ни по одному показателю. Кормовой концентрат № 1 с успехом применен и для воспитания личинок *Aedes aegypti* L.

Цена кормового концентрата № 1 36 коп. за килограмм. Одного килограмма достаточно для воспитания 75 тыс. личинок *C. p. molestus*.

Рекомендована зоолого-энтмологической лабораторией Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Поступила
28 февраля 1968 г.